

SHAXSNING RIVOJLANISHI, TARBIYASI VA IJTIMOYILASHUVI

Abdurashidova Gulsanam

Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy va aniq fanlar fakulteti

Biologiya yo`nalishi 201 – guruh talabasi

Turdiyeva Sh.

Andijon davlat pedagogika instituti o`qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17749019>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi jarayonlari pedagogik hamda psixologik nuqtai nazardan tahlil etiladi. Shaxs kamolotiga ta'sir etuvchi biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o'rganilib, tarbiyaning shaxs shakllanishidagi o'rni yoritiladi. Ijtimoiylashuv bosqichlari, uning mexanizmlari hamda oilaning, maktabning va jamiyatning mazkur jarayondagi roli ilmiy asosda ko'rsatilib beriladi. Maqola shaxsni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvlar va samarali tarbiya metodlarini taklif etib, zamonaviy ta'lim jarayonida ularning ahamiyatini ochib beradi.

Abstract: This article analyzes the processes of development, upbringing and socialization of the individual from a pedagogical and psychological perspective. Biological, psychological and social factors affecting the development of the individual are studied, and the role of upbringing in the formation of the individual is highlighted. The stages of socialization, its mechanisms, and the role of the family, school and society in this process are scientifically demonstrated. The article proposes pedagogical approaches and effective methods of upbringing aimed at the comprehensive development of the individual, revealing their importance in the modern educational process.

Аннотация: В статье анализируются процессы развития, воспитания и социализации личности с педагогико-психологических позиций. Изучаются биологические, психологические и социальные факторы, влияющие на развитие личности, и освещается роль воспитания в формировании личности. Научно обоснованы этапы социализации, её механизмы, роль семьи, школы и общества в этом процессе. В статье предложены педагогические подходы и эффективные методы воспитания, направленные на всестороннее развитие личности, раскрывается их значение в современном образовательном процессе.

Kalit so'zlar: shaxs rivojlanishi, tarbiya, ijtimoiylashuv, pedagogika, psixologik omillar, ijtimoiy muhit, tarbiya metodlari, shaxs kamoloti, oila, maktab, ta'lim jarayoni.

Shaxs — alohida individ, mohiyatan yaxlit ijtimoiy-axloqiy olam. U o'zida inson mohiyatini, uning mavjudot sifatidagi qadriyatini mujassam etadi. Shaxs ijtimoiy-gumanitar fanlarda o'z yo'nalishi, tadqiqot obyekti va maqsadi nuqtai nazaridan turlicha talqin etiladi. U o'ta murakkab, ziddiyatli, qarama-qarshi, o'zini o'zi inkor etadigan mavjudot sifatida, biologik, fiziologik, ijtimoiy, ma'naviy, ruhiy, axloqiy va estetik aqlidrok, tafakkur obyekti sifatida, hatto, falsafiy va mantiqiy, yashash huquqi va hayot mantig'i jihatidan tadqiqot manbaiga aylanishi mumkin.

Shaxsning shakllanish omillari ko'p va xilma-xildir. Masalan, genetik (nasliy), biologik-tabiiy, madaniy, ijtimoiy hayot tajribasi, o'z turdoshlari bilan munosabatlar va boshqalar shaxsning genetik jihati uning nasliy asosi, ajdodlaridan yetib kelgan fizionomiya, fe'l-atvor

bilan, biofiziologik jihati esa yashash uchun quvvat olish, ovqatlanish, jinsiy aloqaga kirishish va nasl qoldirish singari individual ehtiyoj bilan belgilanadi.

Shaxs, mohiyatiga ko'ra, madaniylashgan, ong, aql orqali faoliyatini boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan, ijtimoiy-tarixiy an'ana, turmush tarzi va tajribaga asoslangan muayyan avlodlar vakili. Shaxs fenomeni inson olamining butun murakkabliklarini o'zida mujassam etadi. Uni har tomonlama o'rganish maqsadida turli davrlarda tadqiqot olib borilgan. Ayniqsa, sharqda u yuksak axloqiyma'naviy me'yorlar orqali tushunilgan va oliy xilqat, bebaho qadriyat deb hisoblangan. Inson shaxs sifatida komillikka intiladi, hayot mazmunini boyitadi, shu asosda kishilik jamiyatining go'zal va farovon bo'lishiga ehtiyoj sezadi.

Shaxsning hayot tarzi bevosita jamiyat hayotiga daxldor va hayot ne'matlaridan to'la foydalanishga haqli. Shaxs tushunchasi inson tushunchasining yuksak ko'rinishi, oliy maqomidir. Har qanday odam tabiiy mavjudligi, yashash huquqi va hayot qadriyatiga ega bo'lgan jonzotdir. Biroq u hamma vaqt ham to'laqonli shaxs bo'lib yetilmasligi mumkin.

Shaxs rivojlanishiga ta'sir etuvchi 4 asosiy omillarga quyidagilar kiradi:

1. Biologik omillar ya'ni bunga kiradi irsiyat, o'smirlikdagi fiziologik o'zgarishlar, temperament va asab tizimi xususiyatlari.
2. Psixologik omillar: idrok, xotira, tafakkur, xarakter, qiziqish va motivatsiya, o'z-o'zini anglash
3. Ijtimoiy omillar : oila, maktab, do'stlar, jamiyatdagi qadriyatlar.
4. Tarbiyaviy omillar : ta'lim, pedagogik ta'sirlar, o'qituvchining shaxsiyati va ijtimoiy tarbiya.

Tarbiya va uning shaxs rivojlanishidagi o'rni

Tarbiyaga eng katta ta'riflardan biri: **“Tarbiyaning maqsadi – insonning ichki imkoniyatlarini uyg'otish va jamiyatga foydali shaxs qilib yetishtirishdir”.**

Tarbiyaning asosiy funksiyalari:

Axloqiy tarbiya – odob, vijdon, mas'uliyat,

Aqliy tarbiya – bilim va fikrlashni rivojlantirish,

Mehnat tarbiyasi – kasbiy ko'nikmalar,

Jismoniy tarbiya – sog'lom turmush,

Estetik tarbiya – san'at va go'zallikni his qilish,

Huquqiy tarbiya – qonunlarga hurmat.

Endi esa “ nima uchun tarbiya muhim?” degan savolga birgalikda javob izlaymiz. Tarbiyaning inson hayotidagi o'rni beqiyosdir. Chunki tarbiya – bu shaxsning ma'naviy, axloqiy, intellectual va ijtimoiy jihatdan kamol topishiga yo'naltirilgan ongli ta'sirlar majmui. Tarbiya orqali inson jamiyat talablariga mos ravishda shakllanadi, o'z hayot yo'lini ongli tanlaydi va o'z imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqaradi.

Tarbiya insonning axloqiy qiyofasini shakllantiradi

Tarbiyaning birlamchi vazifasi – insonda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishdir. Tarbiya orqali bola quyidagilarni o'rganadi:

Yaxshilik va yomonlikni ajratish, boshqalarga hurmat, mehr – shafqat, adolat, mas'uliyat, vijdon bilan yashash.

Agar tarbiya bo'lmasa, shaxsning axloqiy mezonlari shakllanmaydi, bu esa jamiyatda nomutanosiblik va nizolarga olib keladi.

Inson xulq – atvori tug`ma emas – u tarbiya natijasida paydo bo`ladi. Tarbiyaning roli : o`zini tuta bilish, muloqot madaniyati, jamoada o`zini tutish, o`z fikrini to`g`ri ifoda etish, muammolarni bachkana emas ongli hal qilish.

Tarbiyasiz inson xatti – harakati barqaror, jamiyat me`yorlariga zid bo`lishi mumkin.

Tarbiya o`z – o`zini anglashni rivojlantiradi

Tarbiyaning eng muhim natijalaridan biri – insonda identifikatsiya (o`zini kimligini anglash) shakllanishidir. Tarbiyalangan shaxs : o`z qobiliyat va imkoniyatlarini tan oladi, o`z ustida ishlashni biladi, maqsad qo`yadi, hayotda o`z yo`lini topadi. Tarbiyasiz shaxs esa ko`pincha beqaror, o`zini namoyon qila olmaydi va boshqalarga taqlid qilib yashaydi.

Tarbiya jamoada yashash madaniyatini o`rgatadi

Inson yakka holda yashay olmaydi. Tarbiya insonga jamiyatda yashash uchun kerak bo`lgan ko`nikmalarni beradi: hamkorlik, kelishish, murosaga kelish, qonun – qoidalarga rioya qilish, boshqalarning huquqiga hurmat. Agar bu fazilatlar tarbiya orqali berilmasa, jamiyatda tartib va taraqqiyot bo`lmaydi.

Xulosa qilib aytganda, shaxsning rivojlanishi, tarbiyasi va ijtimoiylashuvi – inson hayotining barcha bosqichlarini qamrab oluvchi murakkab va uzluksiz jarayondir. Bu jarayonlar o`zaro chambarchas bog`liq bo`lib, shaxsning barkamol, ma`naviy yetuk, ma`suliyatli va jamiyatga foydali inson sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Tarbiya shaxsning axloqiy qiyofasini xulq – atvorini, dunyoqarashini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Ijtimoiylashuv esa insonni oila, maktab, do`stlar hamda keng jamoa hayotiga moslashtiradi: unda ijtimoiy tajriba to`planadi, jamiyat me`yorlari o`zlashtiriladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. *Yuksak ma`naviyat – yengilmas kuch* . – Toshkent: Ma`naviyat, 2008.
2. Abdurahmonov Q, To`rayev A. *Pedagogika asoslari*. – Toshkent: O`qituvchi, 2015.
3. Saidov A, Qodirova M. *Umumiy psixologiya*. – Toshkent: Fan,, 2019.